

MAMLAKATIMIZDA ILM-FANNI RIVOJLANISH TARIXI, ILM-FANGA E'TIBOR VA MAVJUD MUAMMOLAR.

Qilichov Sobir Savriyevich.

Toshkent Amaliy fanlar universiteti, katta o'qituvchisi. Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Gavhar ko'chasi, 1-uy. qilichovsobir27@gmail.com

Annotatsiya: Respublikada ilm-fanni rivojlantirishning strategik maqsadi iqtisodiy tizimni rivojlantirish, uni takomillashtirish, ishlab chiqarish darajasini yuqori pag'onaga ko'tarib, raqobatbardosh mahsulotlar chiqarib, ularning eksportini ko'paytirishdir.

Ushbu maqolada, respublikamizda ilm-fanni rivojlantirishda amalga oshirilgan ishlar, ilm-fan rivojlanishining bugungi holati va mavjud muammolar borasida yoritilgan. Bozor munosabatlari takomillashayotgan bir davrda ilm-fanning rivojlantirishning iqtisodiy omillarini ishga solish maqsadga muvofiqligi. Bu omillarni aniqlash uchun ilm-fan rivojlanishining strategik maqsadlarini belgilash, ularni aniqlash, lo'nda qilib ta'riflash, real hayotga moslash talab etiladi.

Kalit so'zlar: Ilm-fan, innovatsiya, integratsiya, ilmiy infratuzilma, innovatsion rivojlanish, yangi texnologik rivojlanish.

Аннотация: Стратегической целью развития науки в республике является развитие экономической системы, ее совершенствование, повышение уровня производства на высокий уровень, выпуск конкурентоспособной продукции, увеличение ее экспорта. В данной статье освещается работа, проделанная в развитии науки в нашей республике, современное состояние развития науки и имеющиеся проблемы. Целесообразность использования экономических факторов развития науки в период совершенствования рыночных отношений. Выявление этих факторов требует постановки стратегических целей развития науки, их четкого, лаконичного определения, адаптации к реальной жизни.

Ключевые слова: наука, инновации, интеграция, научная инфраструктура, инновационное развитие, новое технологическое развитие.

Abstract: The strategic goal of the development of science in the republic is to develop the economic system, improve it, raise the level of production to a high level, produce competitive products, and increase its exports. This article highlights the work done in the development of science in our republic, the current state of science development and the existing problems. The expediency of using economic factors in the development of science in the period of improving market relations. Identification of these factors requires setting strategic goals for the development of science, their clear, concise definition, and adaptation to real life.

Keywords: science, innovation, integration, scientific infrastructure, innovative development, new technological development.

Kirish. O'zbekiston uchun ilm-fan taraqqiyoti farovonlik va barqarorlik yo'lidagi muhim qadamlardan biridir. Konstitutsiyamizda davlat jamiyatning ilmiy va texnikaviy rivojlanishiga g'amxo'rlik qilishi bejiz qayd etilmagan. Tarixdan o'zbek jamiyatida ilmga hurmat va ehtirom an'ana sifatida saqlanib kelgan. Buyuk bobokalonimiz Imom Buxoriy aytganlaridek, "*dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay*".

Ilm-fanni rivojlanish tarixi

O'zbekistonda ilm-fan sohasiga alohida e'tibor qaratiladi. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning 1992-yil iyuldagi "Ilm-fanni davlat yo'li bilan qo'llab-quvvatlash va innovatsiya faoliyatini rivojlantirish to'g'risida"gi farmoni qabul qilingan. Bu farmon ilm-fanni rivojlantirish yo'lidagi dastlabki qadam bo'lgan. Bu farmonga muvofiq, Respublika olimlarini xorijiy mamlakatlarga tajriba orttirishga yuborilishi yo'lga qo'yilgan. Ilmiy natijalarni ichki va tashqi bozorga olib chiqish bilan shug'ullanuvchi Respublika ilmiy ishlanmalari inovatsiya tijorat markazi Fanlar Akademiyasi tarkibida tashkil etilgan. 1997-yili Xorazm Ma'mun akademiyasi qayta tiklanib, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining mintaqaviy bo'linmasi sifatida tashkil etilgan. 2000-yili Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar fondi dunyoning eng boy qo'lyozmalar xazinasidan biri sifatida YuNESKO madaniy merosi ro'yhatiga kiritilgan.

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning 2006-yil avgustdagi "Fan va texnologiyalar rivojlanishini muvofiqlashtirish va boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, Vazirlar Mahkamasi huzurida Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo'mitasi tashkil etilgan. Bu qo'mitaga fan va texnologiyalarni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini ishlab chiqish, akademik va oliy ta'lim muassasalari fani integratsiyalashuviga, ilmiy sohadagi xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga ko'maklashish vazifasi yuklatilgan. Hozirgi kunda bu qo'mita Vazirlik sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. O'zbekistonda ilm-fanga oid qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, 2016-2017-yillar tub islohotlar davri bo'lgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016-yil 30-dekabr kuni ilk bor mamlakatimizning yetakchi ilm-fan namoyondalari bilan uchrashgan. Uchrashuv natijalariga ko'ra, O'zbekistonda ilm-fanga e'tibor yanada kuchaygan. Harakatlar Strategiyasida belgilanganidek, fan, ilmiy tadqiqot, innovatsiya yutuqlarini rag'batlantirish va ularni amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish hamda ixtisoslashgan laboratoriya, yuqori texnologiya markazlari va texnologiyalarni joriy etish masalalari alohida ta'kidlangan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 17-fevraldagi "Fanlar Akademiyasi faoliyati, ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori asosida 9 ta ilmiy tadqiqot muassasalari Fanlar Akademiyasi tarkibiga qaytarilgan va qator ilmiy tashkilotlar qayta tashkil etilgan. Fanlar Akademiyasining fan yo'nalishlari bo'yicha 3 ta ilmiy markaz va Navoiy bo'limi tashkil etilgan. O'zbekistonning eng yangi tarixi bo'yicha Jamoatchilik kengashi faoliyati qayta yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yilda imzolagan "Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etilgan. Bu vazirlikning o'ziga xos vazifalari belgilab berilgan. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 17-fevradagi qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi faoliyatini takomillashtirish va rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni O'zbekistonda fan taraqqiyotini hozirgi zamon sivilizatsiyasi talablari asosida tashkil etish, xususan, mamlakatda joriy etilayotgan jadal tarqiyotlar strategiyasining ilmiy asoslarini yaratish va ishlab chiqarishni fan asosida rivojlantirish zarurligini ko'rsatib bergan. Shu bilan birga, Fanlar Akademiyasi faoliyatini takomillashtirish, fan arboblarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, yuqori malakali, iste'dodli kadrlar tayyorlash sifatini oshirish va uni rag'batlantirish zarurligini uqtirgan.

Muhokama

Bugungi raqobat sharoitida iqtisodiyotda ustuvor yo'nalishlar rivojini ta'minlovchi ilmiy tadqiqotlar hamda innovatsion ishlanmalarni amalga oshiruvchi ekotizimni shakllantirish eng asosiy vazifa hisoblanadi. Shu sababdan, rivojlanayotgan mamlakatlar raqobatbardoshlikni oshirish va mustahkamlash bo'yicha yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni va global marketingni faol o'zlashtirish, ustuvor yo'nalishlarda o'z ilmiy maktablarini tashkil etish, tajribali va malakali mutaxassislarni jalb etish, innovatsion salohiyatga ega istiqbolli startaplarni qo'llab-quvvatlash, uzoq muddatli barqaror rivojlanishning moliyaviy va institutsional asoslarini yaratish uchun davlat imtiyozlaridan maqsadli foydalanish kabi choralarni ko'rmoqda.

Mamlakatimizning ilm-fan sektori 100 dan ortiq akademik va tarmoq ilmiy muassasalaridan iborat bo'lib, hozirgi kunda 65 ta ilmiy-tadqiqot instituti, 31 ta ilmiy markaz (shundan 14 ta ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy markaz) va 8 ta boshqa turdagi ilmiy tashkilot faoliyat ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallarida ham ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonni 2030-yilga qadar global innovatsion indeks reytingida dunyoning 50 ta yetakchi davlatlari qatoriga kiritish bo'yicha ulkan maqsadga erishishda inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan strategik reja e'lon qilindi. Mazkur maqsad ilm-fan sohasini zamonaviy iqtisodiyot talablariga moslashtirishdan iborat bo'lib, o'z navbatida, ilm-fandagi tegishli huquqiy baza bilan tartibga solinadigan tub tarkibiy, tashkiliy, moliyaviy hamda kadrlar va infratuzilmaga oid islohot-o'zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgan. So'nggi yillarda ilm-fan sohasini ustuvor rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan 20 dan ziyod normativ-huquqiy hujjat qabul qilinib, ular uzluksizlik, ochiqlik, shaffoflik va raqobat tamoyillariga asoslangan.

Bugungi kunda ilmiy va injener kadrlar yana bir muhim talabga javob bera oladigan bo'lishlari lozim. Bu ulardagi chuqur iqtisodiy tayyorgarlikdir. Iqtisodiy bilimlarni o'rganish ilm ahliga ilmiy-texnik g'oyalarni ishlab chiqarishga joriy qilishda foydalaniladigan moddiy, moliyaviy hamda intellektual resurslarning qimmatini tushunib yetishga xizmat qilishi, ulardan samarali foydalanish esa rivojlanayotgan respublika sanoatining bugungi va ertangi ehtiyojlariga javob berishi lozim. Ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi kadrlar ilmiy tadqiqotlar natijalarini amaliyotga tatbiq etganlarida ba'zi salbiy oqibatlariga duch keladilar. Masalan, qishloq xo'jalik zararkunandalari bilan kurashishning aviaximik texnologiyasini joriy etganda atrof-muhitga, nabotot va xayvonot dunyosiga zarar yetkazilishi mumkin. Bu kungilsiz

natijalar ilmiy tadqiqotlarni olib borish jarayonida, ular bo'yicha hisobotlar tayyorlanayotganda va albatta, amaliyotga joriy etilayotganda, oldindan chuqur o'rganilishi, hisob-kitob qilinishi lozim. Bozor munosabatlarining hayotimizdagi barcha sohalarga kirib borilayotganligi ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilarning aniq maqsadga yo'naltirilgan dasturlar asosida ish olib borishlari, turli ixtisoslikdagi olimlarning bir-birlari bilan uzviy aloqada bo'lishlarini, ilmiy-tadqiqot natijalariga yuqori ma'suliyat bilan yondashishlarini taqazo etadi. Iqtisodiy tizimning rivojlanish darajasi ilm-fanning samarasi, uning natijalarini amaliyotga keng joriy qilish bilan baholanadi. Bugungi kunda, bozor munosabatlari takomillashayotgan bir davrda ilm-fanning rivojlantirishning iqtisodiy omillarini ishga solish maqsadga muvofiqdir. Bu omillarni aniqlash uchun ilm-fan rivojlanishining strategik maqsadlarini belgilash, ularni aniq, lo'nda qilib ta'riflash, real hayotga moslash talab etiladi. Respublikada ilm-fanni rivojlantirishning strategik maqsadi iqtisodiy tizimni rivojlantirish, uni takomillashtirish, ishlab chiqarish darajasini yuqori pag'onaga ko'tarib, raqobatbardosh mahsulotlar chiqarib, ularning eksportini ko'paytirishdir.

Ilmiy infratuzilmani yaratish O'zbekiston Respublikasi uchun o'ta dolzarb masaladir. Buning sababi birinchidan, sobiq Ittifoq tarkibida bo'lgan davrda fanni, ilmiy izlanishlarni boshqarishda o'ta markazlashgan tizim yuzaga kelgan bo'lib, ilmiy tekshirish institutlari va ilmiy jamoalarning mustaqilligi, erkin faoliyatni amalga oshirish cheklangan edi. Ikkinchidan, ilmiy infratuzilma elementlari o'rtasida uzilish, nomutunosiblik mavjud bo'lgan. Uchinchidan, fan ijtimoiy sohaning bir tarmog'i sifatida, unga bo'lgan e'tibor qurboni bo'lganligi hammaga ayon.

Ilmiy infratuzilma deganda ilmiy bilimlarni yaratishga shart-sharoit tug'diruvchi sohalar, faoliyat va xizmat ko'rsatuvchi tarmoqlar majmui tushuniladi. Fanning rivojlanishi va ilmiy izlanishlarning samarasi mana shu infratuzilmaning holati, elementlarining samarali faoliyati bilan belgilanadi.

Ilmiy infratuzilma o'z tarkibiga quyidagi elementlarni qamrab oladi; ta'lim tizimi, ya'ni ilmiy kadrlarni tayyorlash, malakasini oshirish va qayta tayyorlash sohasi; ilmiy tadqiqot, izlanishlarning moddiy va infarmatsion ta'minlanishi; moliyaviy sarmoyalarni ajratish va shu kabilar. Ob'ektiv, real ilmiy infratuzilmaning yaratilishi orqali davlatning fan-texnika siyosati vositasida vazirlik, qo'mitalar va maxkamalar faoliyati bilan fan-texnika taraqqiyotini qo'llab-quvvatlashga, ilmiy yo'nalishlarni tanlash, ular samarasini oshirishga e'tibor ortadi.

Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etilgani alohida ahamiyatga ega bo'lib, yangi idora ilmiy va innovatsion faoliyatga oid jamiyat va davlat hayotini har tomonlama rivojlantirishga, mamlakatning intellektual va texnologik salohiyatini oshirishga qaratilgan yagona davlat siyosatini amalga oshirmoqda. Fanlar akademiyasining barcha ilmiy tashkilotlarini Davlat budjeti hisobiga saqlash va ularga ilmiy loyihalarni grant asosida moliyalashtirish tizimi yo'lga qo'yildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 10 ta ilmiy tashkiloti Fanlar akademiyasi tizimiga qaytarilib, uning maqomi va nufuzini yuksaltirish barobarida ilm-fan sohasining jamiyatdagi mavqeyi oshirildi, yoshlarning sohaga bo'lgan fikri-munosabati ijobiy tomonga o'zgardi. Ilmiy tashkilotlar laboratoriyalarini mustahkamlash va yangilashga 32 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' ajratilishi rejalashtirildi hamda tegishli chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, yaqin kelajakda ilm-fan sohasida hal etilishi zarur bo'lgan quyidagi asosiy muammolar saqlanib qolmoqda.

Ilm-fan muammolari iqtisodiy o'sishga, aholi turmush darajasini yaxshilashga, ijtimoiy sohaning dolzarb muammolarini hal qilishga bevosita ta'sir qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 oktyabrdagi PF-6097-son Farmoni bilan tasdiqlangan Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ilm-fanni rivojlantirish yo'lidagi 19 ta muammo alohida belgilandi. Iqtisodiyot real sektori korxonalarining ilm-fanga e'tibori yuqori emasligi, ilmiy-tadqiqot o'tkazadigan jamoalar o'rtacha yoshining kattaligi, ilm-fan va ilmiy faoliyatga moliyaviy resurlarning etarli darajada yo'naltirilmayotgani shular jumlasidandir.

Xulosa.

Ushbu muammolarni hal qilish muhim bo'lib, har tomonlama va chuqur o'ylangan choralar ko'rishni talab qiladi, ya'ni:

- ✚ ilmiy tadqiqotlar dasturlarini muvofiqlashtirish va samarali boshqarish, ular ustuvor ilmiy yo'nalishlarga qayta yo'naltirish;
- ✚ ilm-fanning asosiy, dasturiy-maqsadli va grant tizimida moliyalashtirilishi orqali davlat va xususiy sektor tomonidan muvozanatli moliyalashtirishga erishish;
- ✚ Good Scientific Practice (GSP) va Good Laboratory Practice (GLP) standartlarini joriy etishni amalga oshirish, GLP va Good Manufacturing Practice (GMP) standartlari bo'yicha xalqaro mezonlarga mos keladigan milliy ilmiy laboratoriyalarning faoliyatini tashkil qilish;

- ✚ olimlarning intellektual mulkka bo'lgan huquqlarini himoya qilish maqsadida plagiat va ilmiy g'oyalarni o'zlashtirish holatlarini bartaraf etish;
- ✚ ilm-fan sohasi xodimlarini moddiy rag'batlantirishning yangi tizimi joriy qilish;
- ✚ respublikamizda va xorijda tadqiqot natijalari hamda ishlanmalarni patentlash faolligini oshirish.

Fan-texnika taraqqiyoti mamlakatning iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlash uchun asos bo'lib, qudratli ilmiy-texnik salohiyatni vujudga keltiradi. Bu salohiyatdan qanchalik unumli foydalanilsa, chuqur ilm talab qiladigan yuqori texnologiyaga asoslangan ishlab chiqarishlar qanchalik ko'p yaratilsa, har tomonlama kasbiy tayyorgarlik darajasiga ega kadrlar ko'paysa, mamlakatning erishgan muvaffaqiyati ko'p, istiqboli kafolatlangan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Innovation faoliyat to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ilmiy va innovation faoliyatni rivojlantirish bo'yicha davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida" 01.04.2021 yildagi PF-6198-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 29.10.2020 yildagi PF-6097-son Farmoni.
4. Usmonov B.Sh. "Ilmiy markazlarni yaratish va rivojlantirishning motivasion omillari" TDIU, "Iqtisodiyot va innovation texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali, №2, 2021 yil
5. Abdurashidovich, T. M. (2022). Sinergetika-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantiruvchi bilim sifatida. Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya, 1(2), 69-73.